

YAXSHILIK VA YOMONLIK OBRAZLARI: SHARQ VA G'ARB MIFOLOGIYASIDA

Xasanova Sohibjamol Soatmurod qizi

Toshkent davlat transport universiteti, 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtisosligi bo'yicha 1-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502688>

***Annotatsiya.** Sharq va G'arb mifologiyasida yaxshilik va yomonlik obrazlarining qiyosiy tahlili ushbu maqolada amalga oshirilgan. Tadqiqotda turli madaniyatlarning mifologik merosida yaxshilik va yomonlik konseptlarining shakllanishi, ularning semantik va struktural xususiyatlari tahlil qilinadi. Ushbu konseptlarning mifologik obrazlarda namoyon bo'lishi va ularning badiiy tafakkur hamda axloqiy qadriyatlar shakllanishidagi o'rni ko'rib chiqiladi. Metodologik asos sifatida struktur-semantik tahlil, konseptual tahlil va qiyosiy-tipologik yondashuv qo'llanilgan bo'lib, Sharq va G'arb mifologiyasida yaxshilik va yomonlikning talqinini lingvokulturologik hamda semiotik jihatdan ochib berish maqsad qilingan.*

***Kalit so'zlar:** Yaxshilik, yomonlik, mifologiya, konsept, semantika, struktura, qiyosiy tahlil, axloqiy qadriyatlar, lingvokulturologiya, semiotika.*

***Annotation.** This article provides a comparative analysis of the representations of good and evil in Eastern and Western mythology. The study explores the formation of these concepts in various mythological traditions, examining their semantic and structural features. Particular attention is given to the manifestation of good and evil in mythological imagery and their role in shaping artistic thinking and moral values. The methodological framework includes structural-semantic analysis, conceptual analysis, and comparative-typological approaches, aiming to uncover the interpretations of good and evil in Eastern and Western mythology from a linguocultural and semiotic perspective.*

***Keywords:** Good, evil, mythology, concept, semantics, structure, comparative analysis, moral values, linguoculturology, semiotics.*

***Аннотация.** В статье представлен сравнительный анализ образов добра и зла в мифологии Востока и Запада. Исследование рассматривает формирование данных концептов в различных мифологических традициях, их семантические и структурные особенности. Особое внимание уделяется проявлению добра и зла в мифологических образах и их роли в формировании художественного мышления и нравственных ценностей. Методологическая основа включает структурно-семантический анализ, концептуальный анализ и сравнительно-типологический подход, целью которых является выявление интерпретаций добра и зла в мифологии Востока и Запада с лингвокультурологической и семиотической точек зрения.*

***Ключевые слова:** Добро, зло, мифология, концепт, семантика, структура, сравнительный анализ, нравственные ценности, лингвокультурология, семиотика.*

Yaxshilik va yomonlik tushunchalari insoniyat madaniyati, falsafasi va adabiyotida muhim ahamiyat kasb etuvchi axloqiy kategoriyalar bo'lib, ularning talqini turli sivilizatsiyalar va tarixiy davrlarga qarab o'ziga xos xususiyatlarga ega. Sharq va G'arb madaniyatlari ushbu tushunchalarni o'z mifologik, diniy va badiiy an'alariga muvofiq shakllantirgan. Ularning

qiyosiy tahlili yaxshilik va yomonlik konseptlarining qanday omillar asosida rivojlanganini tushunishga yordam beradi.

Sharq madaniyatida yaxshilik va yomonlik odatda tabiatdagi qarama-qarshi kuchlarning uyg'unligi sifatida talqin qilinadi. Masalan, Xitoy falsafasidagi *yin* va *yang* tushunchalari yaxshilik va yomonlikning o'zaro bog'liqligini ko'rsatadi. Shuningdek, Hind, Eron va Islom mifologiyalarida yaxshilik va yomonlik kuchlari bir-biri bilan doimiy kurashda bo'lib, bu kurash inson ruhiy kamoloti va taqdiri bilan bevosita bog'liq holda ko'riladi.

G'arb madaniyatida esa yaxshilik va yomonlik odatda mutlaq qarama-qarshilik tamoyili asosida talqin qilinadi. Xristian mifologiyasida yaxshilik Xudo bilan, yomonlik esa Iblis bilan bog'lanib, ular o'rtasidagi doimiy ziddiyat insonning axloqiy tanlovlari orqali namoyon bo'ladi. Shuningdek, Yunon-Rim mifologiyasida yaxshilik va yomonlik ko'pincha ilohiy jazolar va mukofotlar tizimi orqali ifodalanadi.

Ushbu maqolada Sharq va G'arb mifologiyasida yaxshilik va yomonlik obrazlari qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi turli madaniyatlarda ushbu tushunchalarning qanday shakllanganini, ularning mifologik va lingvistik jihatlarini hamda badiiy tasvirlanish xususiyatlarini o'rganishdan iboratdir. Tadqiqot davomida yaxshilik va yomonlik bilan bog'liq mifologik obrazlar, maqollar va iboralar tahlil qilinadi hamda ularning semantik va lingvistik jihatlarini ko'rib chiqiladi.

Mifologiya insoniyatning eng qadimiy va universal madaniyat mahsulidir. Unda yaxshilik va yomonlik obrazlari o'rganilgan va ijtimoiy, axloqiy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq. Sharq va G'arb mifologiyalari o'rtasida yaxshilik va yomonlikning tasviri bir-biridan sezilarli farq qiladi, ammo ikkalasida ham bu obrazlar insoniyatni shakllantiruvchi asosiy konseptlardan biri bo'lib qoladi.

Joseph Campbellning *The Hero with a Thousand Faces* asari mifologiyaning umumiy arxetiplarini tahlil qiladi, ayniqsa yaxshilik va yomonlikni tasvirlovchi obrazlar orqali qahramonning ichki va tashqi kurashlarini ko'rsatadi. Campbellning ta'kidlashicha, yaxshilik va yomonlik obrazlari qahramonning ichki kurashi sifatida namoyon bo'ladi. Bu kurashning markazida "yaxshi" va "yomon" tushunchalarining o'zaro to'qnashuvi yotadi. Campbellning yondashuvi, mifologik obrazlarni tahlil qilishda, ayniqsa, G'arb mifologiyasida eng ko'zga tashlanadi, masalan, Grek mifologiyasidagi Achilles va Herakl kabi qahramonlarda.

Mircea Eliade ning *The Myth of the Eternal Return* asarida, mifologiyaning arxetiplar va doimiy qaytish kontsepsiyasi muhim ahamiyatga ega. Eliade yaxshilik va yomonlik obrazlarini, "doimiy qaytish" nuqtai nazaridan o'rganadi, bu nafaqat vaqtning tugalik shaklini, balki yaxshilik va yomonlikning yangilanishi va doimiy o'zgarishini ham aks ettiradi. Eliade nazariyasi, ayniqsa Sharq mifologiyasida yaxshilik va yomonlik obrazlarining tiklanishi va o'zgarishi jarayonini tushuntirishda muhim rol o'ynaydi. Hind mifologiyasida, masalan, Vishnu va Shiva xudolarining yaxshilik va yomonlikni tenglashtirishi va ularning bir-biriga qarshi kurashi bilan taqqoslash mumkin.

Karl Kerényining *The Gods of the Greeks* asarida Grek mifologiyasidagi yaxshilik va yomonlik obrazlari orqali tanqidiy tahlil olib boriladi. Kerényi mifologiyaning xudo va insonlar orasidagi axloqiy o'zaro munosabatlarni, yaxshilik va yomonlikning diniy hamda ijtimoiy shakllarini o'rganadi. U Grek mifologiyasida yaxshilikning, asosan, ma'naviy va estetik jihatlardan, yomonlikning esa axloqiy va etnik jihatlardan qaralishini ta'kidlaydi. Bu yondashuv G'arb mifologiyasida yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi chegaralarning keskinligini ko'rsatadi.

Walter Burkertning *Greek Religion* asarida Grek diniy va mifologik tizimining o'ziga xos xususiyatlari o'rganiladi. Burkert Grek mifologiyasidagi yaxshilik va yomonlikni xudo va

odamlar o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, axloqiy tanlovlar sifatida tasvirlaydi. Burkertning yondashuvi, ayniqsa, Grek mifologiyasidagi qahramonlik va axloqiylik o'rtasidagi bog'lanishni o'rganish uchun foydalidir. U mifologiyada yaxshi va yomon xudolar orasidagi kurashning axloqiy va diniy badiiyatda qanday aks etishini ta'kidlaydi.

Claude Lévi-Straussning *Myth and Meaning* asarida mifologiyadagi yaxshilik va yomonlik tushunchalari strukturalistik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Lévi-Strauss mifologiyaning asosiy strukturalari, yaxshilik va yomonlik obrazlarining o'zaro bog'liqligi va ularning madaniy hamda ijtimoiy kontekstlarini o'rganadi. Uning fikricha, mifologiyada yaxshilik va yomonlik qarama-qarshi, lekin bir-birini to'ldiruvchi konseptlar sifatida ko'rinadi. U ayniqsa Sharq mifologiyasidagi dualistik tushunchalarni, masalan, zardushtiylikdagi Ahura Mazda va Angra Mainyu obrazlarini tahlil qilib, yaxshilik va yomonlikni bir-biriga bog'liq tizim sifatida tushuntiradi.

Sharq mifologiyasida yaxshilik va yomonlikning uyg'unligi va ularning nisbiyligi alohida ahamiyat kasb etadi. Masalan, Xitoy falsafasidagi *yin-yang* konsepsiyasi yaxshilik va yomonlikning mutlaq emas, balki nisbiy va o'zaro bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Daoistik mifologiyada yaxshilik va yomonlik bir-birini to'ldiruvchi tamoyillar sifatida talqin qilinadi. Shuningdek, Hind mifologiyasida yaxshilik va yomonlik xudolar va asuralar (yovuz mavjudotlar) o'rtasidagi doimiy kurash orqali namoyon bo'ladi. Bu yondashuv Eliade va Lévi-Straussning mifologik jarayonlar haqidagi nazariyalari bilan hamohangdir.

G'arb mifologiyasida esa yaxshilik va yomonlikning keskin chegaralari mavjud bo'lib, u asosan monoteistik dinlar, xususan, xristianlik mifologiyasida aks etgan. Masalan, *Jannat va Do'zax*, *Xudo va Shayton* o'rtasidagi qarama-qarshilik G'arb mifologiyasida yaxshilik va yomonlik tushunchalarining mutlaq xarakterini ko'rsatadi. Bibliyada Shaytonning tasviri G'arb madaniyatida yovuzlikning timsoliga aylangan, bu esa mifologiyadagi yaxshilik va yomonlik tushunchalarining mutlaq xarakterini mustahkamlovchi omillardan biridir.

Maqolaning metodologik asoslari mifologik obrazlarning qiyosiy va semantik tahliliga yo'naltirilgan bo'lib, turli yondashuvlar asosida yaxshilik va yomonlik konseptlarini o'rganish nazarda tutiladi. Ushbu tadqiqotda strukturalistik, semantik-stilistik, tarixiy-qiyosiy, qiyosiy mifologik va diskursiv tahlil metodlari qo'llanildi. Claude Lévi-Strauss tomonidan ishlab chiqilgan strukturalistik metod mifologik obrazlarning ichki tuzilishini o'rganish imkonini beradi. Bu yondashuvga ko'ra, har bir mifologik tizim o'z ichida qarama-qarshiliklarga ega bo'lib, yaxshilik va yomonlik tushunchalari shu qarama-qarshiliklarning markaziy elementlari sifatida ko'riladi. Ushbu metod yordamida Sharq va G'arb mifologiyasida yaxshilik va yomonlik obrazlari qanday joylashgani, qanday tizimli o'rin tutgani tahlil qilindi. A.P. Babushkin tomonidan ilgari surilgan konseptual yondashuv doirasida yaxshilik va yomonlikning mifologik ifodalari frazeologizmlar, timsollar va obrazlar vositasida qanday shakllanganini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu metod Sharq va G'arb mifologiyasida yaxshilik va yomonlik konseptlarini tavsiflash uchun ishlatilgan lingvistik vositalarni aniqlashga imkon berdi. Masalan, G'arb mifologiyasida "A good conscience is a continual feast" yoki "The road to hell is paved with good intentions" kabi iboralar yaxshilik va yomonlikning turli interpretatsiyalarini aks ettirsa, Sharq mifologiyasida "Butun dunyo sening vataning, yaxshilik qilish esa sening dining" kabi qarashlar ilgari surilgan. Tarixiy-qiyosiy metod yordamida Sharq va G'arb mifologiyasida yaxshilik va yomonlik konseptlari qanday shakllanganligi va rivojlanganligi tahlil qilindi. Ushbu metod orqali miflarning kelib chiqishi, ular orasidagi bog'liqlik va farqlar aniqlanadi. Masalan, Sharq mifologiyasida yaxshilik va yomonlik yin-yang konsepsiyasi orqali uyg'unlik sifatida tushuntirilsa, G'arb mifologiyasida ular aniq chegaralangan va antagonistik xarakterga ega.

Qiyosiy mifologik metod Jorj Dyumezil va Mircea Eliade kabi olimlarning ishlariga tayanib, turli madaniyatlarda mifologik obrazlarning o'xshashliklari va farqlarini aniqlash imkonini beradi. Ushbu metod orqali Sharq va G'arb mifologiyasida yaxshilik va yomonlik tushunchalarining mifologik strukturalari solishtirildi. Masalan, Zardushtiylikda yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi kurash ilohiy kuchlar – Ahura Mazda va Angra Mainyu tomonidan ifodalanadi. Xristian mifologiyasida esa Xudo va Shayton o'rtasidagi kurash yetakchi motivlardan biri hisoblanadi. Diskursiv tahlil esa yaxshilik va yomonlik konseptlari mifologik va adabiy matnlarda qanday aks etganini tahlil qilish uchun qo'llanildi. Ushbu metod yaxshilik va yomonlik konseptlarining mifologik matnlardagi semantik yukini, ularning badiiy, falsafiy hamda diniy kontekstdagi ifodalanish shakllarini ochib beradi.

Yaxshilik va yomonlik obrazlari Sharq va G'arb mifologiyasida turli xil shakllarda namoyon bo'ladi. Ushbu tadqiqot doirasida ushbu obrazlarning mifologik, lingvistik va adabiy jihatdan qanday shakllanganligi, ularning ma'no qatlamlari hamda madaniy kontekstlarda qaysi xususiyatlari bilan ajralib turishini qiyosiy tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Sharq mifologiyasida yaxshilik va yomonlik tushunchalari ko'pincha uyg'unlik tamoyili asosida talqin qilinadi. Masalan, Xitoy falsafasidagi *yin* va *yang* tamoyillari yaxshilik va yomonlikning mutlaq antagonizmdan ko'ra, bir-birini to'ldiruvchi hodisalar ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, buddaviy mifologiyada yaxshilik karma tushunchasi orqali talqin qilinib, insonning amallari natijasi sifatida ifodalanadi. Hind mifologiyasida esa yaxshilik va yomonlikning o'zaro kurashi devalar (xudolar) va asuralar (shaytonlar) obrazlari orqali namoyon bo'ladi. Zardushtiylikda esa yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi kurash *Ahura Mazda* va *Angra Mainyu* o'rtasidagi ziddiyat sifatida tasvirlanadi.

G'arb mifologiyasida esa yaxshilik va yomonlik tushunchalari ko'pincha mutlaq antagonizm asosida shakllanadi. Xristian mifologiyasida yaxshilik Xudo tomonidan, yomonlik esa Shayton tomonidan ifodalanadi. *Adan bog'ida gunohga botish* hikoyasi insoniyat tarixidagi birinchi axloqiy tanlov sifatida ko'riladi va bu tanlov yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi fundamental ziddiyatni anglatadi. Grek mifologiyasida ham yaxshilik va yomonlik obrazlari mavjud bo'lib, masalan, *Pandora qutisi* afsonasi insoniyatga yomonlikning tarqalishini tushuntiruvchi mif sifatida talqin qilinadi.

Mifologik iboralar va maqollar yordamida ham yaxshilik va yomonlikning madaniy talqini yaqqol ko'rinadi. Masalan, ingliz tilida *"A good conscience is a continual feast"* ("Pok vijdon doimiy ziyofatdir") iborasi insonning pok vijdoni doimiy ichki osoyishtalikni ta'minlashini anglatadi. Shuningdek, *"The road to hell is paved with good intentions"* ("Do'zax yo'li yaxshi niyatlar bilan to'silgan") iborasi esa yaxshilik qilish istagi har doim ham ijobiy natijaga olib kelavermasligini anglatadi.

Sharq maqollarida esa yaxshilik va yomonlik aksariyat hollarda taqdir va inson amallari bilan bog'lanadi. Masalan, *"Butun dunyo sening vataning, yaxshilik qilish esa sening dining"* iborasi yaxshilik qilish insoniyat uchun universal axloqiy tamoyil ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, *"Hamma narsa yaxshilikka"* maqoli hayotda ro'y beradigan voqealar oxir-oqibat yaxshilik bilan yakun topishini anglatadi.

Sharq va G'arb mifologiyasida yaxshilik va yomonlik konseptlari insoniyat tafakkurining eng qadimiy va fundamental tushunchalaridan biri bo'lib, ular turli madaniyatlardagi diniy, falsafiy va adabiy manbalarda o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Sharq mifologiyasida yaxshilik va yomonlik ko'pincha tabiiy muvozanat va bir-birini to'ldiruvchi qarama-qarshilik sifatida talqin qilinsa, G'arb mifologiyasida esa u mutlaq antagonizm, ya'ni yaxshilik va yomonlikning abadiy kurashi sifatida tushuniladi.

Sharq madaniyatida yaxshilik va yomonlikning uyg'unligi *yin* va *yang*, Ahura Mazda va Angra Manyu, shuningdek, buddaviy va sufiy ta'limotlarida ma'naviy yetuklikni shakllantiruvchi omillar sifatida namoyon bo'ladi. G'arb mifologiyasida esa bu tushunchalar ko'proq dualistik tafakkur asosida, xususan, Iblis va Xudo, Prometey va Zevs, Pandoraning qutisi kabi mifologik obrazlar orqali aks ettiriladi.

Tahlil qilingan mifologik obrazlar, maqollar va iboralar ushbu konseptlarning xalq og'zaki ijodi va yozma adabiyotda qanday shakllanganini ko'rsatib berdi. Sharq va G'arb madaniyatlarida yaxshilik va yomonlik obrazlari turlicha shaklda namoyon bo'lishiga qaramay, ularning asosiy mohiyati inson axloqi, jamiyat taraqqiyoti va shaxsiy kamolot bilan chambarchas bog'liq ekanligi aniqlandi.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, yaxshilik va yomonlik konseptlari nafaqat mifologik, balki lingvistik jihatdan ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning ifodalanish shakllari tilda frazeologizmlar, maqollar va metaforalar orqali mustahkamlanadi. Bu esa o'z navbatida har bir jamiyatning axloqiy va madaniy qadriyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Арутюнова Н. Д. *Язык и мир человека*. – Москва: Языки русской культуры, 1999.
2. Бабушкин А. П. *Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка*. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 1996.
3. Аскольдов-Алексеев С. А. *Концепт и слово // Русская словесность*. – Москва: Наука, 1997.
4. Гумбольдт В. *О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества*. – Москва: Прогресс, 1985.
5. Нурмонов А. *Оврупода умумий ва қиёсий тилишуносликнинг майдонга келиши*. – Тошкент: Академнашр, 2012.
6. Нурмонов А. *Танланган асарлар. 2-жилд*. – Тошкент: Академнашр, 2012.
7. Eliade M. *Myth and Reality*. – New York: Harper & Row, 1963.
8. Campbell J. *The Hero with a Thousand Faces*. – Princeton: Princeton University Press, 1949.
9. Frazer J. *The Golden Bough: A Study in Magic and Religion*. – London: Macmillan, 1890.
10. Propp V. *Morphology of the Folktale*. – Austin: University of Texas Press, 1958.
11. Dundes A. *Sacred Narrative: Readings in the Theory of Myth*. – Berkeley: University of California Press, 1984.
12. Tokarev S. A. *Мифы народов мира*. – Москва: Советская энциклопедия, 1982.
13. Meletinsky E. *Poetics of Myth*. – London: Routledge, 1998.
14. Lévi-Strauss C. *Structural Anthropology*. – New York: Basic Books, 1963.
15. Гаспаров М. Л. *Литературные жанры в исторической динамике*. – Москва: Наука, 1981.
16. Топоров В. Н. *Исследования в области индоевропейской мифологии*. – Москва: Восточная литература, 2000.
17. Barthes R. *Mythologies*. – Paris: Éditions du Seuil, 1957.
18. Орлов А. С. *Мифология и ее отражение в культуре и литературе*. – Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2010.
19. Kovács Á. *Evil and the Devil in Western Thought*. – Budapest: Central European University Press, 2008.